

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗОВ В ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Яхьяев Хашим Касимович¹, Кожевникова Алевтина Григорьевна²

¹доктор сельскохозяйственных наук, профессор, НИИ карантина и защиты растений, г. Ташкент,

²доктор биологических наук, профессор - Ташкентский Государственный аграрный университет, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203373>

Аннотация. *Maqolada ekologik monitoringi va o'rmon xo'jaligi ekinlarining zararli ob'ektlarini prognozlash tizimlarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi. Muloqot asosida ishlovchi "O'rmon-himoya" avtomatlashtirilgan monitoring tizimi ishlab chiqilgan bo'lib u respublikaning tumanlari va viloyatlari bo'yicha zararkunandalarning rivojlanishi to'g'risidagi kunlik, o'n kunlik, oylik va yillik ma'lumotlarni; hamda o'rmon ekinlarining zararlangan va ishlov o'tkazilgan maydonlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Zararkunandalarning rivojlanishi va tarqalishini prognozlashtirish uchun ularning matematik modellarini ishlab chiqish usullari va uslublari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *ekologik monitoring, prognozlashtirish, monitoring tizimi, matematik modellashtirish, zararli organizmlar.*

Аннотация. *Рассмотрены вопросы разработки систем экологического мониторинга и прогнозирования вредных объектов лесохозяйственных культур. Разработана автоматизированная система мониторинга «Защита лесов» на диалоговой основе. Система мониторинга содержит в разрезе районов и областей республики ежедневные, ежесекундные, ежемесячные и ежегодные данные о развитии вредных организмов; данные по зараженным и обработанным площадям лесных культур. Приведены пути и методы разработки математических моделей прогнозирования развития и распространения вредных организмов.*

Ключевые слова: *экологический мониторинг, прогнозирование, система мониторинга, математическое моделирование, вредные организмы.*

Abstract. *The issues of development of systems for ecological monitoring and forecasting of harmful objects of forest crops are considered. An automated monitoring system "Forest protection" has been developed on a dialogue basis. The monitoring system contains, in the context of districts and regions of the republic, daily, ten-day, monthly and annual data on the development of harmful organisms; data on infected and treated areas of forest crops. Ways and methods for developing mathematical models for predicting the development and spread of harmful organisms are given.*

Key words: *environmental monitoring, forecasting, monitoring system, mathematical modeling, harmful organisms.*

Формулировка проблемы. Проблема защиты лесов от вредных организмов является одним из важнейших проблем, затрагивающих интересы государства. Вместе с тем стало очевидным, что без объективной информации о состоянии вредных организмов лесохозяйственных культур с одной стороны, окружающей среды и тенденциях ее

изменения с другой стороны, практическая реализация мер защиты невозможна. Поэтому создание систем экологического мониторинга развития, распространения и вредности вредных организмов лесохозяйственных культур и окружающей среды является необходимым и своевременным. В научном и организационном плане задача весьма трудная и более того, требует привлечения к ней широкого круга специалистов различных областей знания. Это порождает определению необходимых понятий, терминов и методов взаимопонимания, сопоставления и обобщения результатов, получаемых исследователями, по оценке состояния вредных организмов и тенденций их изменения. Однако общепринятой концепции, единой программы и методологии мониторинга до сих пор не существует. Поэтому в данной статье рассматриваются вопросы создания и организации экологического мониторинга и прогнозов развития вредных организмов.

Экологический мониторинг - комплексная система наблюдений, слежения, оценки и прогноза изменений состояния посевов и насаждений под влиянием естественных и антропогенных факторов. Вся система мониторинга делится на уровни и разделы. Уровни экологического мониторинга по масштабам обобщения информации – глобальный, региональный, локальный. Разделы экологического мониторинга определяются спецификой параметров и методов наблюдения и оценки: биологический, экологический, экономический. Такое деление по горизонтали и вертикали, на наш взгляд, охватывает полностью всю систему экологического мониторинга.

Главной задачей мониторинга считается получение объективной информации об изменениях биологических, экологических и экономических параметров природной среды в глобальном, региональном и локальном масштабах как единственной основы для принятия решений по защите деревьев и насаждений от вредных организмов.

Первичной организационной и функциональной ячейкой экологического мониторинга является региональные пункты «наблюдателей», которые проводят наблюдения на стационарных и посевных площадях, оценивая состояние посевов и насаждений. Специалисты обобщают информацию, поступающую от «наблюдателей» и оценивают состояние среды на территории своего региона и передают данные в центр мониторинга, где концентрируется информация всех регионов, на основе которой дается оценка состояния среды на территории республики.

Таким образом, «наблюдатели» являются основным оперативным звеном мониторинга. Специалисты лесхозов являются более высоким звеном иерархии мониторинга и ответственны за обобщение информации и передачу.

Планирование мероприятий по защите лесов от вредных организмов основывается на учете фитосанитарного состояния посевов, условий формирования природных популяций вредных, полезных насекомых, прогноза их появления, распространения и вредности. Проведение защитных мероприятий неразрывно связано с агротехническим обеспечением возделывания лесохозяйственных культур. Для рационального применения системы защиты лесов составляются текущие и многолетние планы по их защите по каждому хозяйству, району, области и в целом по республике. Перспективные и текущие планы по защите лесов разрабатываются на основе прогнозов изменения фитосанитарной обстановки в каждом регионе республики.

В планах излагается комплексная система защиты деревьев и насаждений, применительно к определенным агроклиматическим и почвенным зонам. Она включает агротехнические, химические, биологические и организационно-хозяйственные мероприятия. Организационно-хозяйственные мероприятия - перечень видов работ,

последовательность и технология их применения, предусматривающие способ, место и время их выполнения, форму организации труда и рабочих процессов.

Агротехническую основу системы составляют мероприятия по обработке почв, внедрению севооборотов с выгодной структурой посевных площадей возделываемых культур, применение удобрений, химических и биологических средств защиты от вредителей и болезней.

В последние годы в республике Узбекистан сложилась сложная фитосанитарная обстановка, связанная с увеличением посевных площадей лесохозяйственных культур и изменения в системе их возделывания. Год за годом расширяется ареал распространения опасных сосущих и грызущих вредителей.

Морфологические и биологические особенности развития, ареал распространения, вредоносность, научно - обоснованное прогнозирование и оптимальные сроки защитных мероприятий против выше указанных вредных организмов в условиях Узбекистана изучены недостаточно. Не разработана и система эффективных и экологически безопасных мероприятий по защите лесов от вредных организмов.

Несмотря на успешную борьбу с вредными организмами лесных и декоративных культур остаются нерешенными многие проблемы организации мониторинга вредных организмов на территории Республики, разработка научно – обоснованных прогнозов появления, развития и распространения особо опасных вредителей, болезней и сорняков, внедрения современных методов мониторинга вредных организмов.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

При планировании необходимых лесозащитных мероприятий требуется выявить комплексы главнейших, наиболее опасных видов вредителей и спрогнозировать дальнейшие изменения численности популяций вредителей. Поэтому при организации системы мониторинга необходимо получить достоверную информацию об уровне численности вредителей и степени их угрозы посевам и насаждениям. Во-первых, при организации планомерной системы лесохозяйственного мониторинга следует районировать территорию на основе хозяйственно-экологических критериев. Во-вторых, в связи с тем, что возникновение очагов массового размножения вредителей приурочено, как правило, к регионам, где наблюдаются критические погодные ситуации, то при проектировании лесохозяйственного мониторинга таким районам следует уделять первоочередное внимание. В-третьих, необходимо настоятельно рекомендовать организацию стационарных объектов во всех хозяйствах, в которых ежегодно будет производиться оценка уровня численности, качественного состояния популяций главнейших видов и состояния древостоя. При значительном повреждении древостоев детальное обследование с оценкой динамики отпада деревьев, определением качественных и количественных характеристик доминирующих видов вредителей и разработкой стратегии проведения лесозащитных мероприятий должно быть проведено специалистами-энтомологами. Кроме того, зачастую довольно большое затруднение вызывает получение метеоданных за несколько лет до вспышки массового размножения, что необходимо для детального анализа погодной ситуации в годы, предшествующие редкому изменению численности вредителей. Поэтому, для слежения за динамикой погодной ситуации можно рекомендовать установку на территории лесничеств элементарных метеорологических приборов, регистрирующих ход изменения температуры, количества выпадающих осадков и скоростей ветра. Важной задачей при разработке систем мониторинга является проектирование информационного обеспечения,

которое должно охватить всю совокупность информации в системе, а также способы ее представления, хранения и обработки. Проектирование информационного обеспечения является сложным и самостоятельным этапом разработки информационных систем [1,2,4].

В [3,5] выделены следующие основные задачи, возникающие при создании информационного обеспечения:

- определение состава данных, необходимых для решения комплекса задач и определения видов и объемов данных;
- формализация представления информации – выбор ее структуры и способов представления;
- разработка форм входной и выходной документации;
- выбор и обоснование носителей информации; - разработка классификаторов и кодификаторов данных;
- разработка способов накопления, обновления и поиска в массивах данных.
- разработка информационных языков общения пользователя с вычислительной техникой.

С учетом вышеизложенного разработана автоматизированная система мониторинга «Защита лесов» (АСМ «Защита лесов») развития и распространения основных вредных организмов лесохозяйственных культур.

Информация о вредных объектах лесохозяйственных культур и проведенных защитных мероприятий в областных управлениях лесного хозяйства поступает в центральный компьютер, находящийся в Узбекском республиканском агентстве лесного хозяйства. Эту информацию передают сотрудники областных управлений на основе имеющихся инструкций. В центральном компьютере эти данные обрабатываются и составляются карты в разрезе областей республики. Затем, на основе данных о погодных условиях, поступающих из гидрометеорологической службы, разрабатываются прогнозы развития вредных объектов, которые будут передаваться обратно в областные управления лесного хозяйства [9, 10].

Разработка математических моделей прогнозирования динамики популяций лесохозяйственных вредителей заключается в использовании имеющихся данных о характеристиках прогнозируемого объекта, обработке этих данных математическими методами, получении зависимости, связывающей эти характеристики со временем, и вычислении с помощью найденной зависимости характеристик изучаемого объекта в заданный момент времени.

Таким образом, популяция вредителей, может рассматриваться как некоторый процесс [4], где совокупность параметров (V_1, V_2, \dots, V_n) и (Z_1, Z_2, \dots, Z_m) образуют вход объекта исследований и совокупность (Y_1, Y_2, \dots, Y_k) - выход. Очевидно, что входы и выход объекта могут рассматриваться как некоторые многомерные векторы в пространстве параметров. Так, для вектора V пространство имеет n измерений, для вектора Z - m измерений, а для вектора Y - k измерений.

Выход объекта связан с его входами определенным образом, например, с помощью оператора F ,

$$Y = F(V, Z) \quad (1)$$

характеризующий структуру данного объекта.

Отыскание количественной связи параметров (1), т.е. полное раскрытие оператора F и составляет сущность задачи рассматриваемого нами объекта. В результате моделирования получается математическая модель этого объекта. Допустим, что в

выражении (1) векторы Y, V, Z доступны наблюдению и компоненты их могут быть измерены. Тогда, если структура оператора известна, то задача математического моделирования динамики популяции лесохозяйственных вредителей заключающаяся в установлении влияния факторов биотической и абиотической среды на динамику популяции вредителей, сводится к отысканию неизвестного вектора параметров $A = (a_1, a_2, \dots, a_s)$, компонентами которого являются величины, зависящие от факторов V и Z .

Для выявления аналитического вида выражения (1) применяются различные методы идентификации. Согласно полиномиальным алгоритмам МГУА полное описание объекта заменяется некоторым набором, так называемых частных описаний, которые являются функциями двух аргументов. В первом ряду селекции частные описания имеют вид:

$$Y_{Ik} = f_k(X_{kj}, X_{kl}),$$

во втором и последующих рядах:

$$Y_{ik} = f_k(Y_{i-1,k}, Y_{i-1,k+1})$$

В качестве аппроксимирующих функций f_k используются полиномы не выше второй степени относительно двух аргументов, на первом ряду селекции:

$$Y_{Ik} = a_{Ik}^{(0)} + a_{Ik}^{(1)}X_{jk} + a_{Ik}^{(2)}X_{lk} + a_{Ik}^{(3)}X_{jk}X_{lk} + a_{Ik}^{(4)}X_{jk}^2 + a_{Ik}X_{lk}^2$$

на втором и последующих рядах:

$$Y_{ik} = a_{ik}^{(0)} + a_{ik}^{(1)}Y_{i-1,k} + a_{ik}^{(2)}Y_{i-1,l} + a_{ik}^{(3)}Y_{i-1,k}Y_{i-1,l} + a_{ik}^{(4)}Y_{i-1,k}^2 + a_{ik}^{(5)}Y_{i-1,l}^2$$

Здесь i - число рядов селекции, $i = 2, 3, \dots, N$; k - число частных описаний, $k = 1, 2, \dots, C_n^2$; $j = 1, 2, \dots, N-1$; $l = j+1, j+2, \dots, N$ где N - число аргументов.

Из ряда в ряд селекции, при помощи пороговых отборов, из всех частных описаний пропускают самые регулярные переменные, называемые промежуточными переменными. С увеличением сложности промежуточных переменных увеличивается сложность модели и на каком-то ряду она станет равной сложности объекта, при этом значение критерия само отбора достигает своей экстремальной величины. В качестве окончательного решения выбирается одна из промежуточных переменных последнего ряда. Полное описание объекта получается в виде набора промежуточных переменных.

В качестве примера рассмотрим разработку математической модели определения плодовитости озимой совки (*Agrotis segetum*). Установлено, что по размерам головных капсул и по весу куколок можно судить о жизнеспособности и плодовитости данного вредителя. Следовательно, плодовитость озимой совки P является функцией таких показателей, как размеры куколок (X_p), вес куколок (X_m), корм которым питался хозяин (X_k) т.е.

$$P = f(X_m, X_p, X_k) \quad (2)$$

Для выявления вида этой функции использовали данные, полученные в условиях питомников лесного хозяйства Ташкентской области (таблица). Для выявления вида выражения (2) применен метод группового учета аргументов стандартная программа из фонда алгоритмов и программ [1-3, 5-7].

Таблица

Плодовитость бабочек озимой совки в зависимости от размера и массы куколок

№№ пп	Плодовитость бабочек, шт. фактические!	рассчетные	Масса куколок, мг	Размер куколок, мм
1.	785	803	275	17,5

2.	622	618	260	17,5
3.	300	317	260	16,0
4.	1011	998	310	19,5
5.	940	916	296	19,0
6.	698	676	280	17,5
7.	786	741	285	18,0
8.	638	613	280	17,5
9.	625	630	265	17,0
10.	1040	983	310	20,0
11.	993	975	295	19,0
12.	680	636	285	17,5
13.	789	796	295	18,5
14.	815	841	255	18,0
15.	220	280	280	16,5
16.	1090	1043	310	19,5
17.	1010	1001	310	19,5

В результате получено описание выражения (4), для определения плодовитости бабочек озимой совки в виде следующего набора промежуточных переменных:

$$P = -587,77 + 1,345 Y_{11} + 1,14 Y_{12} - 0,0009 Y_{11}Y_{12},$$

где $Y_{11} = -23287,67 + 1194,68 X_p + 81,98 X_m - 4,047 X_m X_p ;$

$$Y_{12} = 2155,81 - 356,21 X_k - 109,25 X_p + 27,578 X_k X_p ;$$

Здесь X_m - масса куколок; X_p - размеры куколок; X_k - культура (корм), которым питался вредитель.

Выводы и заключения. Практиковавшаяся в прошедшие десятилетия система борьбы с вредными организмами лесохозяйственных культур преимущественно за счет массированного использования химических средств, особенно при недостаточно обоснованном их применении, в экологическом и экономическом отношении, приводила к возникновению серьезных проблем, связанных с отрицательным воздействием на окружающую среду и появлением устойчивости вредных организмов к средствам защиты растений. Отчасти это даже способствовало прямому или косвенному усилению вредоносности определенных видов вредителей и болезней и эффективности мероприятий по борьбе с ними. В связи с этим, в последние годы, все большее распространение получают биологический и микробиологические методы борьбы с лесохозяйственными вредителями, как наибольшим образом удовлетворяющий принципам охраны окружающей среды.

Кроме всего этого необходимо решить вопросы районирования лесохозяйственных территорий по погодным и экологическим характеристикам, которые являются необходимыми звеньями в научном познании непрерывно окружающей среды. Работы в этом направлении имеют большое практическое значение, поскольку районирование выступает в качестве существенного элемента во многих исследованиях, в частности при мониторинге и прогнозировании развития и распространения популяций лесохозяйственных вредных организмов, определении размеров зараженных площадей

вредными организмами, даты (сроки) появления вредителей, планировании мероприятий по борьбе с ними, при анализе причин вспышек размножения вредителей и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Поляков И.Я. Экологический мониторинг в защите растений и принципы его автоматизации / В кн.: «Пути автоматизации фитосанитарной диагностики». – Л., изд-во ВИЗР. 1985. - С. 7-15.
2. Санин С.С., Макарова А.А. Биологические, агроэкологические аспекты фитосанитарного мониторинга. // Вестник защиты растений, - СПб, Пушкин, 1999, - № 1, - С. 62-66.
3. Хохлачева Г., Пендер Д. Казахстанская информационная система борьбы с саранчовыми (КИСБС) // Защита и карантин растений в Казахстане. 2003. - № 1. – С. 15-19.
4. Яхьяев Х.К. Разработка научных основ автоматизации прогнозирования и управления вредными объектами сельскохозяйственных культур: Дисс. на соис. уч. степ.док. с.-х. наук. - Ташкент, 1994, -291 с.
5. Яхьяев Х.К., Холмурадов Э.А., Вафоев А.К. Экологический мониторинг и прогноз – основа защиты растений (обзорн. Информ.). -Ташкент, 2005, -56 с.
1. Яхьяев Х.К. Алгоритмы и программа метода группового учета по принципу эвристической самоорганизации// «Алгоритмы», РИСО АН УзССР, -Ташкент, -1978, вып.34, -С. 66-71.
2. Яхьяев Х.К., Турдыева Н.М. Комплекс прикладных программ решения задач защиты растений / Гос. фонд алгоритмов и программ СССР, -1986, -№50860000300.
3. Яхьяев Х.К., Холмурадов Э.А. Автоматизация прогнозирования развития и распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. -Ташкент, - «ФАКК», -2005, -169 с.
4. Yakhyayev Kh.K., Abdullaeva Kh.Z. Theoretical foundations for constructing mathematical models of development and distribution of crop pests // International scientific journal «Science and innovation», v.2, Issue 2, -2023, p. 200-217.
5. Яхьяев Х.К., Кожевникова А.Г. Пути применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в защите растений // Журнал «Agro Inform», -Ташкент, -№ 1 [15] 2025, с. 50-53.